

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)
Volume I, Issue II | A Quarterly Publication
ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060
Publisher: Binas Publishing
Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. NOVY R. CLORES

Associate Professor V

Dr. Emilio B. Espinosa, Sr. Memorial State College of
Agriculture and Technology

novadovs@gmail.com

“SIRUNGAN”

Sobrang init na naman, hanap ko'y masirungan,
Salamat at laging may pwedeng matakbuhan—
Lalo na ngayon, kay dalas ng brownout na nararanasan.
Kailan kaya magiging kampante, guro't mag-aaral man,
Sa paaralang tinitis kahit pawisan at naiinitan.

Ang mahalaga'y patuloy ang pagkatuto,
Sabik pa rin sa kaalamang totoo.
Ops, teka lang—ayan na naman at biglang umulan,
Takbo ulit ako sa aking sirungan.

Sa sirungang paligid, tanim ay sagana,
Hayop ay nag-aawit sa bawat umaga.
Musikang kay saya, damdami'y ginugunita,
Tulad ng yakap ng inang mapagkalinga.

Sa paligid ng munting palaisdaan, mga alagang isda'y lumalangoy,
Tilapia't hito—masarap at sustansya'y abot-kamay.
May mga native na manok na tila nag-aawitan,
Sa tuwing titilaok, parang musika ng kabukiran.

May kambing na nag-“mee mee,” parang bestfriend mo sa tuwa,
Laging nandyan, tila ba'y nakikisaya.

May kalabaw na matiyagang kaagapay sa pag-aararo,
Matatag, tahimik, ngunit puno ng sigasig sa bawat kilos nito.

May mga ibong lumilipad, tila umaawit sa tuwing ikaw'y nalulumbay,
Sila'y alon ng hangin, himig ng pag-asa sa mga araw na may lumbay.

May kabayong matulin, singbilis ng tibok ng puso—
Kapag kailangan mo siya, handang rumagasa sa bawat pagsubok.

May baboy na napapa-“oink oink” kapag malapit na ang Pasko at pyesta,
Alam na't paborito siya sa handaan—lechon sa gitna ng lamesa.
May pabo ring tumatakul takol, pwede ding lechon katuwang ng kambing na kaldereta

Na inaabang-abangan ni lola't lolo, at mga nagsiuwiang mga apo galing skwela.

Sirungan, sirungan—noon pa man,
Ikaw ay pangarap ko nang matakbuhan—
Silungan sa init, kanlungan sa ulan,
Kasamang aliw ay mga punong may bunga't kayamanan.

Napalilibutan ng prutas at gulay sa bawat sulok ng taniman.
May okra, kalabasa, patola't ampalaya,
Talong na malago, pechay na berde't preska.
Sa gilid ay may kamote, kaimito't santol,
Mangga na hinog, aratiles na tila pulang ginto sa araw na buo.

May papaya na mabango, balimbing na kakaiba ang lasa,
Langka na malapot ang tamis, kay sarap pagsaluhan ng barkada.
May bayabas na mapula, masustansya at busog sa alaala,
At avocado na paboritong gawing minatamis tuwing hapon ng tag-araw pa.

Naroon ang buko—malamig, pampawi ng pagod at init,
At mais na nilaga—simpleng ligaya't panlasang sulit.
Di rin mawawala ang labong o bamboo shoot na ginataan,
Lutong probinsya na laging inaabangan.
At nariyan pa ang kurumbutan—matamis, malasa,
Kasabay ng saging na lakatan, aking paborito mula pa bata.

Lakatan, lakatan! Kay tamis, kay saya
Oh teka! Itoy parang tao lang di ba?
Gustong maglakbay, maging gaya ng lakatan.
Ngunit hindi basta gala o paglalakwatsa,
Kundi pagyakap sa kultura ng bawat lugar na makita.

Pinapahalagahan ang samahang nabubuo,
Mga kaibigang minsan ay estranghero,
Ngunit ngayo'y totoo—handang umalalay kahit kailan,
Kahit hindi mo laging kasama, sila'y nandiyan.

Tama nga naman, di sukatan ang tagal ng samahan,
Kung tunay ang koneksyon, may lalim ang pagkakaibigan.
Sirungan ng puso, sirungan ng isipan,
Sa init man ng araw o ulan ng kalungkutan,
May silungan kang matatagpuan.

Kay sarap balikan, bawat ani'y alaala,
Na sa ilalim ng sirungan, buhay ay payapa at masigla.
May tanim, may alaga, may kaibigang kasama—
Ito ang kwento ng tahanan sa puso ng probinsya.